

Кожушков Олександр Віталійович
Комльєв Артем Олексійович
Гармаш Максим Сергійович
Здобувачі вищої освіти
2 курсу факультету підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України
Дніпровський державний
університет внутрішніх справ, Україна
Кисельов Андрій Олександрович,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України
кандидат юридичних наук, доцент
Дніпровський державний
університет внутрішніх справ, Україна
ORCID iD <https://orcid.org/0000-0003-3106-4376>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569542>

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Kozhushkov Aleksandr Vitaliyovich
Komliev Artem Oleksiyovich
Garmash Maxim Sergeiyovich
Kiselov Andriy Oleksandrovich

COGAL CHARACTERISTICS OF CRIMINAL ANALYSIS

Анотація:

У цій роботі розглянуто сутність і загальні риси кримінального аналізу як ключового інструменту правоохоронної діяльності. Визначено, що кримінальний аналіз є системною діяльністю, яка включає збір, обробку, аналіз та інтерпретацію даних, що стосуються злочинності, суспільної безпеки та інших аспектів охорони правопорядку. Зосереджено увагу на тому, що він спрямований не лише на вивчення минулих подій, але й на прогнозування потенційних загроз.

Окремо підкреслено відмінність кримінального аналізу від суміжних дисциплін – криминології, криміналістики та психологічного профілювання. Акцент зроблено на тому, що аналітики не працюють з фізичними доказами або теоретичними моделями злочинності, а виконують завдання оперативної й стратегічної підтримки для поліції на основі точних, перевірених даних. Такий підхід забезпечує своєчасне ухвалення рішень та ефективне реагування на динамічні умови.

Розглянуто сучасні напрями розвитку кримінального аналізу, серед яких використання геоінформаційних систем, статистичних моделей та інтеграція соціальних факторів у процес аналізу. Зазначено, що аналітики дедалі частіше залучаються до планування поліцейських операцій, розробки превентивних заходів та оцінювання ефективності дій правоохоронних органів. Це свідчить про зростання ролі аналітичної функції у забезпеченні громадської безпеки.

Узагальнюючи, у роботі доведено, що кримінальний аналіз є не лише технічною дисципліною, а й комплексним підходом до управління безпековими процесами. Його ефективність безпосередньо залежить від якості підготовки персоналу, доступу до сучасних аналітичних інструментів та інтеграції у всі рівні поліцейської структури. Кримінальний аналіз має стратегічне значення для запобігання злочинності та підвищення ефективності роботи правоохоронних органів.

Abstract:

Explores the essence and general characteristics of criminal analysis as a key instrument in law enforcement activities. It establishes that criminal analysis is a systematic process involving the collection, processing, analysis, and interpretation of data related to crime, public safety, and other aspects of maintaining public order. Emphasis is placed on its orientation not only towards the study of past events but also towards the prediction of potential threats.

The distinction between criminal analysis and related disciplines such as criminology, forensic science, and psychological profiling is particularly emphasized. The paper highlights that analysts do not work with physical evidence or theoretical crime models, but rather provide operational and strategic support to law enforcement based on accurate and verified data. This approach enables timely decision-making and effective response to dynamic conditions.

The study also examines current trends in the development of criminal analysis, including the use of geographic information systems, statistical modeling, and the integration of social factors into the analytical process.

It is noted that analysts are increasingly involved in planning police operations, developing preventive measures, and evaluating the effectiveness of law enforcement efforts. This underlines the growing role of analytical functions in ensuring public safety.

In conclusion, the paper demonstrates that criminal analysis is not merely a technical discipline but a comprehensive approach to managing security processes. Its effectiveness depends directly on personnel training quality, access to modern analytical tools, and integration into all levels of the police structure. Criminal analysis holds strategic importance for crime prevention and enhancing the efficiency of law enforcement operations.

Ключові слова: кримінальний аналіз, злочинність, правоохоронна діяльність, аналітичні методи, прогнозування, безпека.

Keywords: criminal analysis, crime, law enforcement, analytical methods, forecasting, security.

Кримінальний аналіз є комплексною діяльністю, що охоплює широкий спектр дій, пов'язаних із вивченням злочинності. Це системний підхід до збору, обробки та інтерпретації інформації, що має безпосередній стосунок до виявлення, попередження та боротьби з правопорушеннями.

Він включає аналіз як загальних тенденцій злочинності, так і специфічних інцидентів, а також вивчення поведінкових, соціальних, просторових і часових характеристик правопорушень. Таким чином, кримінальний аналіз виступає як основа для прийняття обґрунтованих рішень у правоохоронній практиці [5, с.34].

Особливу роль кримінальний аналіз відіграє в процесі стратегічного планування у сфері правопорядку. За його допомогою органи правопорядку можуть ефективно розподіляти ресурси, прогнозувати можливі загрози та планувати превентивні заходи. Завдяки використанню сучасних методів аналізу даних, таких як статистика, геоінформаційні системи та соціологічні опитування, правоохоронці отримують можливість глибше розуміти структуру злочинності, причини її виникнення та механізми поширення.

Кримінальний аналіз відрізняється високим рівнем систематизації. Інформація про злочини збирається з різних джерел, включаючи офіційні бази даних, рапорти, повідомлення громадян та результати оперативно-розшукових заходів.

Ці дані структуруються, перевіряються на достовірність і аналізуються з метою встановлення зв'язків між подіями, об'єктами та особами. Це дозволяє виявляти шаблони, які можуть бути неочевидними при традиційному підході до розслідування [7, с.39].

У сучасній практиці кримінальний аналіз виконує не лише роль допоміжного інструменту, але стає повноцінною дисципліною, що впливає на прийняття рішень. Його результати використовуються як оперативним складом поліції, так і керівництвом для визначення довгострокових пріоритетів. Аналітичні висновки сприяють не лише розкриттю злочинів, а й запобіганню новим інцидентам, що підвищує ефективність правоохоронної системи загалом.

Важливо підкреслити, що кримінальний аналіз базується не на випадкових спостереженнях, а на об'єктивних і перевірених даних. Його суть полягає в доказовості: всі висновки мають спиратися на обґрунтовану інформацію, отриману з надійних

джерел. Таким чином, кримінальний аналіз виключає спекуляції, зосереджуючись на логічно послідовному процесі виявлення фактів та причинно-наслідкових зв'язків [1, с.181].

Кримінальний аналіз можна охарактеризувати як методичний підхід до розуміння проблем злочинності, що інтегрує наукові методи аналізу з практикою правоохоронної діяльності. Його завдання – не лише дати відповідь на запитання «що сталося», а й з'ясувати «чому», «де» та «як» це можна попередити у майбутньому. Цей процес має глибоку прикладну цінність і виступає важливою ланкою в забезпеченні безпеки суспільства.

На сьогодні в Україні існує певна плутанина у трактуванні поняття «кримінальний аналіз». Досі трапляються випадки, коли навіть фахівці різного рівня помилково ототожнюють його з такими дисциплінами, як кримінологія або криміналістика. Через це виникають терміни на кшталт «кримінологічний аналіз» або «криміналістичний аналіз», які вводять в оману щодо справжнього змісту й завдань кримінального аналізу. Однак важливо розуміти, що ця сфера має чітке функціональне спрямування, яке не перетинається безпосередньо з методами криміналістики чи фундаментальними дослідженнями у кримінології [3 с.4].

Кримінальний аналіз не передбачає безпосередньої роботи на місці злочину. Його завдання не охоплюють фізичний збір доказів, вивчення біологічних слідів, дактилоскопію або судово-медичні процедури. Цими аспектами займаються інші спеціалізовані підрозділи. Основна роль кримінального аналізу полягає в опрацюванні інформації, що стосується злочинної активності в цілому, а не окремих фізичних доказів. Це – робота з масивами даних, виявлення закономірностей, розробка аналітичних моделей, на підставі яких правоохоронні органи можуть приймати обґрунтовані рішення [9, с.66].

Так само, кримінальний аналіз не зводиться до побудови психологічного портрету злочинця. Незважаючи на те, що іноді аналіз може враховувати окремі елементи мотиваційної поведінки, загалом його основу становлять точні й перевірені дані. Мета полягає в тому, щоб отримати об'єктивну картину злочинності в конкретному регіоні або ситуації, а не спиратися на припущення. На відміну від інтуїтивного підходу, кримінальний аналіз базується на систематичних процедурах обробки інформації [2, с.21].

Кримінальний аналіз не є науковим дослідженням у традиційному сенсі. Він відрізняється оперативністю та орієнтованістю на практичний результат. Робота аналітика відбувається у динамічному середовищі, де інформація постійно оновлюється, змінюється, доповнюється. Результати аналізу мають безпосереднє прикладне значення – вони необхідні для ухвалення рішень у найкоротші терміни, зокрема щодо розміщення патрулів, планування операцій або оцінки загрози.

Один з головних інструментів аналітика – використання сучасного програмного забезпечення. Це може бути геоаналітика для вивчення просторової концентрації злочинів, статистичні методи для ідентифікації трендів, обробка оперативної інформації, що надходить з різних джерел. Важливу роль відіграє вміння комбінувати різні підходи, синтезуючи дані, отримані з офіційної звітності, польових спостережень, комунікації з оперативними працівниками, громадськістю, потерпілими та навіть підозрюваними [4, с.42].

Кримінальний аналіз виконує важливу функцію в управлінні змінами у сфері поліцейської діяльності. Він є не просто інструментом для відстеження злочинності, а фундаментом для формування стратегій, прийняття управлінських рішень і впровадження інновацій у діяльність правоохоронних органів. Ефективний аналіз вимагає належної підготовки фахівців, технічного забезпечення та безперервного вдосконалення процедур. Тільки за таких умов кримінальний аналіз може відігравати ключову роль у забезпеченні громадської безпеки [10, с.53].

У процесі дослідження змісту кримінального аналізу доречно звернути увагу на ранні джерела, які започаткували його методологічні підвалини. Ще у 1970-х роках у спеціалізованих посібниках підкреслювалася важливість прогнозування у роботі аналітика. Ідея передбачення тенденцій розвитку злочинності розглядалася як одна з ключових функцій кримінального аналізу. Це підкреслює, що ще на початку становлення цієї галузі їй було притаманне стратегічне мислення, орієнтоване не лише на поточні події, але й на майбутні виклики [8, с.13].

У практичній площині кримінальний аналіз сприймається як невід'ємна функція сучасної правоохоронної системи. Його суть полягає в зборі, узагальненні, аналізі та подальшому поширенні інформації про злочини. Це не просто технічна робота з даними, а цілий процес, спрямований на виявлення повторюваних моделей поведінки, визначення тенденцій та надання рекомендацій, які можуть бути безпосередньо впроваджені в оперативну або превентивну діяльність поліції.

З теоретичної точки зору, кримінальний аналіз ґрунтується на розумінні того, що злочини не відбуваються хаотично. Вони мають певну логіку, структуру і можуть утворювати групи подій з подібними ознаками. Це дозволяє систематизувати інформацію і використовувати її для побудови аналітичних висновків. Такий підхід дає змогу створювати профілі типових злочинів, формувати прогнози

щодо подальшого розвитку ситуацій та виявляти потенційні загрози до того, як вони проявляться відкрито.

У сучасному трактуванні кримінальний аналіз розглядається як повноцінна професійна діяльність і багаторівневий процес, який охоплює не лише злочини й осіб, які їх вчиняють, а й жертв, проблеми громадського порядку, питання якості життя населення, безпеку дорожнього руху та внутрішню ефективність роботи правоохоронних органів. Це дає змогу інтегрувати аналітичну діяльність у всі сфери поліцейської роботи, роблячи її більш цілеспрямованою та результативною [3, с.5].

Особливістю сучасного підходу є застосування як кількісних, так і якісних методів. Це означає, що аналітик працює не лише з цифровими показниками та статистикою, а й з описовими характеристиками ситуацій, з контекстом та соціальними аспектами. Такий підхід дозволяє більш глибоко зануритись у суть проблем і запропонувати ефективні механізми реагування на них. Завдяки цьому кримінальний аналіз стає багатифункціональним інструментом, який служить не тільки для оцінки ситуації, а й для її виправлення.

Зрештою, результати кримінального аналізу можуть бути використані в найрізноманітніших напрямках – від оперативного розслідування до стратегічного планування. Вони впливають на рішення щодо патрулювання, розробки програм запобігання злочинності, вдосконалення роботи правоохоронних підрозділів і навіть у судовій практиці. Усе це свідчить про те, що кримінальний аналіз – це не вузькоспеціалізована діяльність, а один із ключових компонентів ефективної правоохоронної системи [7, с.39].

Базуючись на оцінках органів та підрозділів Національної поліції, які у щоденній діяльності або застосовують кримінальний аналіз, або використовують його результати, беззаперечно можна стверджувати, що він є ефективним інструментом у протидії злочинності, під час здійснення якого працівникам поліції необхідно враховувати деякі тактичні та інші особливості [11-23].

Отже, узагальнюючи розглянуте, кримінальний аналіз є самостійною й важливою складовою правоохоронної діяльності, яка виконує не просто допоміжну функцію, а виступає стратегічним інструментом у боротьбі зі злочинністю. Його головне призначення полягає у зборі, систематизації, аналізі та інтерпретації інформації з метою виявлення закономірностей, оцінки ризиків і формування прогнозів, які дозволяють запобігати правопорушенням або ефективно реагувати на них.

На відміну від кримінології чи криміналістики, кримінальний аналіз не зосереджується на глибоких наукових теоріях чи технічному дослідженні доказів. Його суть – у практичному застосуванні аналітичних даних для ухвалення рішень у режимі реального часу. Завдяки поєднанню кількісних і якісних методів, сучасний підхід дозволяє комплексно оцінити не лише сам злочин, а й соціальне

середовище, поведінкові фактори, просторово-часові закономірності, що дає змогу вибудовувати ефективні моделі запобігання.

Кримінальний аналіз сьогодні виконує функцію не тільки реагування, але й управління змінами в роботі поліції. Він інтегрується у всі рівні оперативної й стратегічної діяльності – від патрулювання вулиць до визначення загальнодержавних пріоритетів безпеки. Його значущість постійно зростає в умовах динамічних загроз, що робить інвестиції в розвиток аналітичного потенціалу поліції необхідною умовою для забезпечення громадського порядку й стабільності.

Список використаних джерел

1. Албул С.В. Кримінальна розвідка: світовий досвід в умовах сучасних євроінтеграційних процесів України. *Pravna Veda a Prax: Vyzvy Modernych Európskych Integračnych Procesov: Zbornik príspevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie*. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. Fakulta práva, 2015. P. 180-183.

2. Балтовський, Олексій Анатолійович, Володимир Юрійович Калугін. Основи кримінального аналізу. 2023. С. 43.

3. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. *Colloquium-journal №28 (187) 2023*. С. 4-7.

4. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. *Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4, 2023*.

5. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal № 17 (176) 2023*. С. 33-37.

6. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022*. С. 34-36.

7. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. *Матеріали II всеукраїнської наук.- практич. конф.*, (м. Одеса, 29 жовтня 2021)-Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021 - С. 38-40.

8. Сандул К. О. Загальна характеристика методів кримінального аналізу. *Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України № 261 від 06.03. 2015 року*.

9. Слабких З. А., Пащенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. *Colloquium-journal № 29 (188) 2023*. С. 65-68.

10. Ткаченко А., Тютченко С. Етапология оцінювання рівня економічної безпеки підприємства за ризик-орієнтованими методами кримінального аналізу. *Сталий розвиток економіки 2019*. С. 50-56.

11. А.О. Кисельов. Особливості здійснення кримінального аналізу на прикладі складання аналітичного звіту (за матеріалами УКА ГУНП в Дніпропетровській області). *Бюлетень з обміну досвідом роботи №228/2021. РВВ ДНДІ. К., 2021*, с. 63-67.

12. Kyselov A.O. Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, №2*. Dnipro: 2019. Pp. 146-152.

13. Кисельов А. О. Особливості документування підрозділами кримінальної поліції злочинних дій, пов'язаних із незаконним заволодінням транспортним засобом. *Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Дніпро, 19 жовт. 2018 р.)*. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 29–31.

14. Кисельов А. О. Тактика спілкування поліцейського з особами. *The Top Actual Researches in Modern Science : Proceedings of the 11nd International Scientific and Practical Conference (Ajman, July 28- 29, 2016, UAE)*. International Scientific and Practical Conference «World Science». 2016. № 8 (12). P. 25– 28.

15. Горелік Д. С., Кисельов А. О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. *Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. : у 2-х ч. (Дніпро, 19 жовт 2018 р.)*. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 139–141.

16. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. *Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024*. P. 58.

17. Kyselov A., Kovalevska O. An investigation of effective police communication. *law enforcement roles requiring language skills. Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment. International Science Group. – Boston : Primedia eLounch, 2022*. 194 p. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2022.MONO.PSYCHOL.1/ Pp. 39-47.

18. Кисельов А. Досвід використання підрозділами Національної поліції технологій «OSINT» у протидії кримінальним правопорушенням / А. Кисельов // *Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.)*. - Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 318-319.

19. TV Alyoshina, NO Fisunenکو, AO Kyselov, SO Kiselov, OV Karnauhov. *INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW*. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2024, (4): Pp. 164 – 171; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/164>.

20. Кисельов А.О., Копилов Е.В., Худенко Д.М. : Основи кримінального аналізу : навч. посіб. / А.О. Кисельов, Е.В. Копилов, Д.М. Худенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 152 с.

21. Кисельов А.О. Особливості підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України на прикладі здійснення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. с. 67-69.

22. Кисельов А.О., Самофалова А.І. Особливості сучасної підготовки фахівців з кримінального аналізу для органів та підрозділів Національної поліції України. Colloquium-journal №16 (175), 2023. (Warszawa, Polska). 2023. Р. 50-52.

23. Кисельов А.О. Тактика безконфліктного спілкування працівників кримінальної розвідки Національної поліції з особами, яких залучають до конфіденційного співробітництва. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016, с. 88-89.